

I ENEI**A OCORRÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DE VERBO EM NOME EM
ALGUMAS LÍNGUAS DA FAMÍLIA MONDÉ**

Patricia Gomes dos Santos
Universidade Federal de Rondônia-UNIR
patriciagommessa@gmail.com

Este trabalho, tem por objetivo realizar uma análise descritiva dos processos de nominalizações nas línguas pertencentes à família Mondé, tronco Tupi. Em suma, as nominalizações não apenas refletem a evolução da linguagem ao longo da história, mas também são um motor dessa evolução, possibilitando a criação de novos termos e conceitos que se tornam parte do vocabulário global. E mais, esse estudo está vinculado ao Laboratório de Línguas e Culturas Indígenas da UNIR. Os povos que falam essas línguas habitam principalmente os falantes dessas línguas estão concentrados no sudeste do estado de Rondônia e no noroeste do Mato Grosso. Esta região contínua inclui a Terra Indígena Sete de Setembro, Terra Indígena Igarapé Lourdes, a Terra Indígena Zoró e as Terras Indígenas Roosevelt, Serra Morena, Aripuanã e o Parque Indígena do Aripuanã. Parte significativa dos dados origina-se de trabalhos já publicados como Sona Gavião, 2019; Iteor, Surui, 2020; Paiter Surui, 2021), o que torna nossa metodologia em parte bibliográfica. Outras fontes bibliográficas foram fundamentais, como Rodrigues (1985), Payne (1997), Thompson (2007), Camargos (2016), por exemplo. A fim de complementar nosso corpus e avançar em nossa análise, novos dados linguísticos foram obtidos junto a falantes dessas línguas por meio de elicitación linguística, com auxílio de formulários previamente definidos. O enfoque teórico é o da linguística teórica e descritiva, com contribuições da tipologia linguística, para a descrição e análise dos processos formativos de construções nominalizadas a partir de raízes verbais. Como resultado, almejar mostrar nessas duas línguas estruturas nominalizadas de agente, ação e resultado (instrumento/lugar), sopesando seus aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos. Espera-se que o presente trabalho possa cooperar com os estudos dessas línguas, fortalecendo seu conhecimento científico, o que pode promover a língua, a história e a cultura dos povos indígenas amazônicos.

Palavras-chave: Mondé, Língua e Nominalização.